

CONTRIBUIÇÃO DE DEWEY E FREIRE PARA UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17878337

Thiago Uliano¹
PPGE – FURB
thiagouliano@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5830412928399124>

Dr. Antonio José Müller²
PPGE – FURB
ajmuller@furb.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6819431111900675>

Emili Adriana Stiz³
PPGE – FURB
estiz@furb.br
<http://lattes.cnpq.br/5541754091198272>

José Carlos Cardoso Ferreira⁴
PPGE – FURB
jccferreira@furb.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7468897407181437>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: O trabalho discute a relevância da experiência no processo educativo e sua contribuição para a formação do senso crítico, compreendendo a escola como espaço de interação, diálogo e constituição de sujeitos, e não apenas como instância de transmissão de conteúdos. A reflexão inicial critica concepções tradicionais de ensino que privilegiaram a preparação acadêmica e profissional em detrimento da vivência, da participação ativa e da construção coletiva do conhecimento. Esse modelo, marcado por práticas rígidas, reduziu a aprendizagem a um processo mecânico, desconsiderando a dimensão formativa da experiência. O objetivo central foi compreender como a experiência, quando tomada como eixo pedagógico, favorece aprendizagens mais autônomas, reflexivas e críticas. A metodologia qualitativa, de caráter narrativo, fundamentou-se em John Dewey e Paulo Freire, privilegiando a análise de narrativas e registros escolares. Os procedimentos envolveram a sistematização de relatos e a categorização de elementos que evidenciam tensões entre práticas tradicionais e práticas baseadas na vivência, no diálogo e na problematização. A análise temática mostrou que experiências educativas pautadas na interação, reflexão crítica e corresponsabilidade ampliam a autonomia intelectual e a consciência social dos estudantes. Os resultados indicam que a experiência, quando considerada em sua qualidade e relevância, torna-se elemento estruturante do processo formativo, fortalecendo o pensamento crítico e a capacidade de agir sobre a realidade. Conclui-se que a valorização da experiência no espaço escolar não se limita a uma alternativa metodológica, mas constitui condição essencial para a formação de sujeitos autônomos, reflexivos e capazes de transformar o mundo em que vivem.

Palavras-chave: Experiência, Formação, Senso Crítico.

1. INTRODUÇÃO

A educação, entendida como processo formativo que ultrapassa a mera transmissão de conteúdos, encontra em John Dewey e Paulo Freire duas referências fundamentais que, embora partam de matrizes distintas, convergem na valorização da experiência como eixo central. Dewey, vinculado ao pragmatismo norte-americano, concebe a escola como espaço de preparação democrática por meio da investigação e da vivência coletiva, enquanto Freire, influenciado pelo existencialismo e pelo marxismo, a entende como prática política voltada à libertação dos oprimidos e à transformação social. Apesar dessas diferenças, ambos se aproximam nas críticas à escola tradicional e na defesa de uma pedagogia que ensine a pensar, condição essencial para a prática da liberdade (Silva e Ghiggi, 2009). Nesse sentido, suas concepções contribuem para uma educação pautada na experiência dos estudantes, articulando diálogo, participação e emancipação.

A organização escolar constitui-se como um espaço singular de formação, no qual se estabelecem relações próprias entre professores e estudantes, diferenciando-se das demais esferas sociais (Dewey, 1976). Mais do que transmitir conteúdos, a escola estrutura modos de interação e de constituição de sujeitos, revelando-se como um ambiente que influencia diretamente a forma como os indivíduos compreendem o mundo e a si mesmos. Historicamente, a educação foi marcada por concepções tradicionais que priorizavam a preparação para a vida acadêmica e profissional, muitas vezes em detrimento da valorização da experiência e da construção crítica do conhecimento (Beane, 2003).

Diante do exposto, Dewey (1976) critica a educação tradicional por impor conhecimentos e normas de conduta de maneira rígida, sem espaço para a troca de experiências significativas. Essa lógica, como aponta Fleuri (2008), tende a reprimir comportamentos e silenciar estudantes, transformando o processo de aprendizagem em algo mecânico e desmotivador. Em contraposição, tanto Dewey (1976) quanto Freire (2021; 2022) defendem uma educação fundamentada na experiência, capaz de promover relações dialógicas entre educador e educando, favorecendo a construção de sentidos, a autonomia intelectual e o desenvolvimento do pensamento crítico.

Diante desse cenário, justifica-se a necessidade de refletir sobre a centralidade da experiência no processo educativo, uma vez que ela não apenas sustenta o conhecimento, mas também amplia a compreensão e fomenta a criticidade. Como destaca Freire (2021a), a

informação só se transforma em formação quando articulada a práticas que possibilitam reflexão e ação consciente. Assim, compreender a experiência como eixo estruturante da educação é essencial para superar modelos tradicionais e promover aprendizagens mais significativas.

Portanto, o objetivo geral deste estudo consiste em compreender a relevância da experiência no processo de formação do senso crítico, investigando de que maneira ela favorece a construção de sujeitos autônomos, reflexivos e capazes de interagir criticamente com a realidade. Ao reconhecer a experiência como elemento formador, evidencia-se que ela não apenas amplia horizontes de compreensão, mas também fortalece a capacidade de análise, de questionamento e de tomada de decisões conscientes. Assim, este trabalho busca ressaltar que a vivência, em suas múltiplas dimensões, constitui um alicerce indispensável para a consolidação de uma postura crítica diante do mundo, contribuindo para a formação de cidadãos mais participativos, responsáveis e transformadores da sociedade.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter narrativo, fundamentada nos pressupostos teóricos de aproximação entre John Dewey e Paulo Freire. A escolha por essa perspectiva metodológica justifica-se pela centralidade da experiência e do diálogo no processo educativo, compreendidos não apenas como meios de transmissão de saberes, mas como práticas que favorecem a construção crítica do conhecimento.

Os procedimentos adotados envolveram a análise dos referenciais teóricos e a sistematização das contribuições de Dewey e Freire, de modo a sustentar a reflexão sobre o papel da experiência na formação. Assim, a metodologia narrativa, ancorada nesses autores, possibilitou compreender como as vivências escolares contribuem para o desenvolvimento do senso crítico, evidenciando tanto os limites das práticas tradicionais quanto as potencialidades de uma educação pautada na vivência e no diálogo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência ocupa lugar central tanto no pensamento de John Dewey quanto no de Paulo Freire, ainda que fundamentada em matrizes filosóficas divergentes. Para Dewey, vinculado ao pragmatismo, ela constitui o elo dinâmico entre indivíduo e meio, sendo pela investigação e pelo exercício reflexivo que o sujeito se prepara para a vida democrática. Freire, por sua vez, influenciado pelo existencialismo e pelo marxismo, compreende a experiência

como prática de conscientização e de práxis transformadora, na qual o educando se torna agente histórico capaz de intervir criticamente na realidade. Assim, apesar das diferenças de perspectiva, ambos convergem ao reconhecer a experiência como condição indispensável para uma educação crítica, emancipadora e comprometida com a liberdade (Silva e Ghiggi, 2009).

Partimos, portanto, da necessidade de refletir sobre os fundamentos da educação, compreendendo a escola não apenas como espaço de transmissão de conteúdos, mas como ambiente de formação humana, social e cultural. Ao longo da história, diferentes concepções pedagógicas disputaram sentidos sobre o papel do ensino, ora reforçando práticas tradicionais e rígidas, ora propondo caminhos mais abertos ao diálogo e à experiência. Nesse cenário, pensadores como Dewey e Freire oferecem contribuições decisivas para entender a educação como processo dinâmico, capaz de articular conhecimento, vivência e criticidade na formação de sujeitos autônomos e transformadores.

A organização escolar, segundo Dewey (1976), constrói-se a partir das relações entre professores e estudantes, criando uma dinâmica institucional própria que a diferencia das demais esferas sociais. Essa especificidade revela que a escola não apenas transmite conteúdos, mas também estrutura modos de interação e formação de sujeitos. Nesse sentido, é importante reconhecer que “o propósito das escolas era quase exclusivamente preparar os jovens para entrarem no mundo erudito das universidades traduzindo como sucesso na vida” (Beane, 2003, p. 92), ainda que isso ocorresse às custas de corpos organizados e sistematizados.

A educação tem sido historicamente moldada por distintas concepções sobre o papel do ensino na formação dos indivíduos. Entre essas abordagens, Dewey (1976) argumenta que a educação tradicional tende a impor ao jovem conhecimentos, métodos e regras de conduta provenientes de adultos maduros, baseando-se em extremos rígidos. No entanto, ao fundamentar o ensino na experiência, torna-se possível estabelecer relações mais próximas entre o imaturo e o maduro, possibilitando uma educação que ofereça direção e orientação, diferenciando-se da abordagem tradicional, de caráter depositário e pouco aberto ao diálogo.

A dialogicidade, segundo Freire (2021a), constitui um dos pilares de sua pedagogia, configurando-se como postura ética e compromisso político. Ser dialógico não significa apenas declarar-se assim, mas vivenciar o diálogo de forma concreta, rejeitando a invasão cultural, a manipulação e o discurso vazio. Essa prática pressupõe relações horizontais, sustentadas pelo respeito e pela corresponsabilidade entre educadores e educandos. Ao estimular a produção coletiva do conhecimento, a dialogicidade rompe com modelos autoritários e impulsiona a transformação crítica da realidade, afirmando-se como princípio estruturante de uma educação

verdadeiramente emancipadora.

As contraposições levantadas por Dewey (1976) em relação às ideias de escola tradicional evidenciam que ali não há espaço para trocas de experiências, pois, “os sistemas disciplinares funcionam como base num mecanismo penal subliminar, que qualifica e reprime comportamentos” (Fleuri, 2008, p. 25). Essa constatação abre espaço para questionamentos sobre o processo de aprendizagem: quantos estudantes perdem o brilho ao longo da trajetória escolar? Quantos são silenciados até se renderem ao automatismo? Quantos associam a aprendizagem a algo enfadonho e desmotivador?

Contudo, Dewey (1976) alerta que não basta insistir de maneira superficial na necessidade da experiência, sem considerar a qualidade que nela se revela. A educação fundamentada na vivência deve levar em conta a seleção dessas experiências, de modo que influenciem colaborativamente os momentos futuros. Afinal, “as relações homem, ou dos homens, com o mundo, sua ação, sua percepção, se dão também em níveis diferentes” (Freire, 2021b, p. 46), o que reforça a importância de experiências significativas no processo formativo.

Desse modo, a autoridade democrática coerente contrapõe-se à lógica da educação bancária, que, segundo Freire (2022b), reduz o ato de ensinar a uma transferência unilateral de conteúdos e situa a ignorância sempre no outro, “numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro” (Freire, 2022b, p. 81). Em contraste, a autoridade democrática promove a problematização do conhecimento, valoriza a experiência e estimula a construção coletiva, reafirmando a escola como espaço de emancipação e transformação crítica da realidade.

Quando a chamada educação velha transfere ao jovem conhecimentos, métodos e normas de conduta de uma pessoa madura, operando numa lógica dicotômica de “ou isso ou aquilo”. Já a educação pautada na experiência favorece trocas mais frequentes e profundas entre educando e educador, ampliando, e não reduzindo, a orientação pedagógica em relação ao modelo escolar convencional (Dewey, 1976). Essa perspectiva rompe com a rigidez tradicional e abre espaço para práticas que valorizam a interação, a reflexão e a construção conjunta do conhecimento.

Para Dewey (1976) e Freire (2022a), a experiência supera a mera análise, constituindo-se como convicção de que a prática pedagógica sustenta o conhecimento, aprofunda compreensões e fomenta o pensamento crítico. Nesse sentido, “interessa-nos nela não a informação só, nem a formação, mas a relação entre ambas, para que alcancemos o momento

crítico em que a informação vai virando formação” (Freire, 2021a, p. 180). Assim, a experiência torna-se elemento essencial para a construção de sujeitos autônomos e críticos diante da realidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões de John Dewey e Paulo Freire convergem ao apontar a centralidade da experiência e do diálogo como fundamentos de uma prática educativa transformadora. Enquanto Dewey (1976) critica a rigidez da escola tradicional e propõe uma educação baseada na vivência, capaz de orientar o estudante para aprendizagens futuras, Freire (2021; 2022a) enfatiza a dimensão dialógica e problematizadora do ensino, na qual educador e educando constroem juntos o conhecimento. Ambos os autores, cada um a seu modo, rompem com a lógica bancária da educação e defendem uma pedagogia que valoriza a participação ativa do sujeito, a reflexão crítica e a construção coletiva de sentidos.

Nesse horizonte, compreender a importância da experiência no processo educativo significa reconhecer que a formação não se limita à transmissão de conteúdos, mas envolve a criação de condições para que os estudantes desenvolvam autonomia intelectual e consciência crítica. A articulação entre as concepções de Dewey e Freire evidencia que a escola pode ser um espaço de emancipação, no qual a vivência e o diálogo se tornam instrumentos para a transformação social. Assim, a valorização da experiência como eixo pedagógico revela-se essencial para a formação do senso crítico, preparando sujeitos capazes de interpretar, questionar e intervir de maneira consciente na realidade em que estão inseridos.

REFERÊNCIAS

- BEANE, J. A. Integração curricular: a essência de uma escola democrática. **Currículo sem Fronteiras**, v. 3, n. 2, p. 91-110, jul./dez. 2003. Disponível em: <<https://biblat.unam.mx/pt/revista/curriculo-sem-fronteiras/articulo/integracao-curricular-a-essencia-de-uma-escola-democratica>>. Acesso em: 22 mai. 2025.
- DEWEY, J. **Experiência e educação**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976.
- FLEURI, R. M. **Entre Disciplina e rebeldia na escola**. Brasília: Liber Livro Editora, 2008.
- FREIRE, P. **Cartas a Cristina**: reflexões sobre a minha vida e minha práxis. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021a.
- FREIRE, P. **Extensão e comunicação**. 23. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021b.

FREIRE, P. SHOR, I. **Medo e ousadia**. 15^a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, P. **A Sombra desta Mangueira**. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022a.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 84. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022b.

SILVA, Ursula Rosa da; GHIGGI, Gomercindo. A experiência e o pensar em Dewey e Freire: relações e influências apontando para a prática da liberdade. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 26, 21 jul. 2009. Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/9/26/a-experiecircncia-e-o-pensar-em-dewey-e-freire-relaccedilotildees-e-influecircncias-apontando-para-a-paacutetica-da-liberdade>. Acesso em: 21 out. 2025.